

Implementasi Pendidikan Akhlak pada Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Muhammad Yusuf

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Jami Banjarmasin

Email: muhammadyusuf@staijaljami.ac.id

Maulana Yasin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Jami Banjarmasin

Email: maulana.yasin.219116265@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pendidikan akhlak Pada Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Pengkajian skripsi ini dilatarbelakangi oleh upaya pesantren mendidik akhlak peserta didik dalam penanggulangan situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral melalui transformasi amar ma'ruf nahi munkar. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, maka dalam analisis data selama di lapangan peneliti menggunakan spradley, yaitu teknik analisis data yang disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Data dari penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur dengan Pimpinan Pondok, pengasuh, guru, pengurus Peserta didik, dan beberapa peserta didik, observasi kegiatan pembelajaran dan kegiatan sehari-hari peserta didik selama di pondok pesantren, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pendidikan Akhlak Pada Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar sudah berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kebiasaan perilaku peserta didik yang mencerminkan perilaku beradab dan disiplin. Penerapan pendidikan akhlak tersebut digunakan oleh guru dengan metode taklim, kisah, pembiasaan, teladan, nasehat/concealing, reward and punishment, dan media yang digunakan adalah kitab akhlak dan manusia dari hasil penelitian metode dan media yang digunakan sudah cukup berhasil karena setiap metode saling mendukung metode dan media lainnya dalam mendidik akhlak peserta didik adapun beberapa factor kendala disebabkan kondisi masing-masing peserta didik berbeda tingkat kefokusannya peserta didik akan tetapi dalam penerapannya masih bisa diupayakan dengan baik. Evaluasi yang digunakan yaitu: evaluasi guru pengampu kitab akhlak selama memberikan materi akhlak dan rapat dalam waktu tiga bulan sekali, evaluasi dilakukan jika kebijakan yang sudah tidak sesuai lagi maka akan dilakukan evaluasi meningkatkan pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi dan Pendidikan Akhlak.

A. Pendahuluan

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Agama Islam terdapat

berbagai petunjuk tentang manusia menyikapi hidup dan ke hidupan secara lebih bermakna dalam arti luas. Berisi petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang juga tampak ideal dan agung, serta mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual serta mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti feodalistis, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan sikap-sikap positif lainnya.¹

Alat pengukur untuk menyatakan bahwa seseorang baik atau buruk adalah Al Quran dan As Sunnah. Dimana segala sesuatu yang baik menurut Al Quran dan As Sunnah adalah yang baik untuk pegangan kehidupan sehari-hari.²

Alasan yang membuat keberadaan akhlak amat dibutuhkan dalam kehidupan suatu masyarakat, karena akhlak menjadi barometer moralitas suatu masyarakat yang mencerminkan asal kebahagiaan mereka. Akhlak juga merupakan cerminan dari keadaan jiwa dan perilaku manusia karena tidak adaseorang pun manusia yang dapat terlepas dari akhlak. Sehingga manusia akan dinilai berakhlak mulia apabila jiwa dan tindakannya menunjukkan kepada hal-hal yang baik, dan manusia akan dinilai berakhlak buruk apabila jiwa dan tindakannya menunjukkan perbuatan yang dipandang tercela.³

Ibnu Mubarak r.a mengatakan dalam kitab *Adabul 'Alim Wa Muta'alim* yaitu "*Kita lebih butuh sedikit saja dari adab dibandingkan ilmu yang banyak*".⁴ Di kitab tersebut telah menyatakan betapa pentingnya akhlak bagi manusia. sehingga jika seorang manusia yang melaksanakan suatu pendidikan tidak memiliki akhlak, maka segala sesuatu tersebut akan berantakan akibat adanya penyelewengan dari orang tersebut. Kemudian ada pendapat dari Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa akhlak dapat berubah dengan jalan latihan, atau yang dibahas disini adalah pendidikan.

Dewasa ini, Pendidikan akhlak kerap dikaitkan dengan adanya pesantren. Karena pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para peserta didiknya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru dan mempunyai asrama untuk tempat menginap peserta didik.⁵

Berdirinya pondok pesantren dilandasi oleh dua alasan. Alasan pertama adalah untuk memberikan respon terhadap situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral melalui transformasi *amar ma'ruf nahi munkar*. Alasan kedua yaitu untuk menyebarluaskan informasi ajaran tentang universitas Islam ke seluruh pelosok nusantara yang bersifat pluralis, baik dalam dimensi kepercayaan, budaya, maupun kondisi sosial masyarakat.⁶

¹Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2007)

²Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2016)

³Amin, *Ilmu Akhlak*

⁴M. Hasyim Asy'ari, *Adabul 'Alim wal Muta'alim*, (Jombang: Turossul Islami, tt)

⁵Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Study Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3S, 1983),

⁶Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta: Teras, 2009),

Di Kabupaten Banjar sendiri sudah berdiri pondok-pondok pesantren yang memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu membina umat manusia agar menjadi pribadi Islami yang taat akan syariat agama yang dianutnya. Salah satu pondok pesantren yang berada di Kabupaten Banjar adalah Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar telah berdiri sejak tahun 2017 tujuan pondok pesantren ini mencetak para peserta didik yang beradab, bermental sehat, hafal Al Quran, menguasai ilmu ilmu syar'i, mandiri, mampu menyelesaikan masalah, berdaya guna dimasyarakat.⁷

Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dengan pengasuh yang bernama Guru M. Syarbaini serta pembimbing yang bernama Abah Abdul Hafiz, pada awalnya mereka sendirilah yang membina sekaligus membimbing peserta didik putra dan putri. Kemudian lambat laun seiring berjalannya waktu, karena peserta didik yang ada semakin bertambah, maka beliau berdua menunjuk dan meminta bantuan kepada beberapa guru dan guruah untuk menguatkan akidah peserta didiknya, serta membina akhlak peserta didiknya yang kebanyakan masih dalam usia remaja dan memasuki dewasa awal agar menjadi pribadi yang Islami. Karena dewasa ini kebanyakan remaja sudah hampir tidak mencerminkan akhlak seorang remaja yang paham akan syariat agamanya.

B. Kerangka Teori (Literature Review)

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Kamus besar *webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.⁸

Jadi implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹

2. Tahap-tahap Implementasi

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

⁷Hasil wawancara dengan pengasuh

⁸Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64)

⁹Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab, 2001:65)

- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur wulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.¹⁰

3. Pengertian dan Macam-macam Akhlak

Akhlak adalah semua prilaku atau perbuatan manusia.¹¹ Kalimat akhlak berasal dari bahasa arab yang merupakan jamak dari kata *khuluk* (خلق) yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, dan *muru'ah*.¹² Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi menurut Al-Ghazali,¹³ akhlak adalah *hay'at* atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia menimbulkan tindakan jahat, maka ia dinamakan akhlak yang buruk".¹⁴

Dalam pengertian wikisource, karakter adalah *'the stable and distinctive built into an individual's life which determine his response regardless of circumstances* (suatu kualitas yang mantap dan khusus (pembeda) yang terbentuk dalam kehidupan individu yang menentukan sikap dalam mengadakan reaksi terhadap rangsangan dengan tanpa memedulikan situasi dan kondisi).¹⁵

Setelah kita mengetahui pengertian akhlak, maka kita perlu mengetahui pembagian dari akhlak tersebut.

a. Pembagian akhlak berdasarkan sifatnya.

1) Akhlak *mahmudah*

Kata *mahmudah* merupakan bentuk *maf'ul* dari kata *hamida* yang artinya dipuji. Sedangkan menurut imam Al-Ghazali, akhlak terpuji adalah sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah swt, sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim. Jadi dapat dikatakan bahwa akhlak *mahmudah* merupakan perilaku manusia yang baik dan disenangi menurut individual maupun sosial, serta sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Tuhan.¹⁶

2) Akhlak *mazmumah*

Kata *mazmumah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti tercela. Akhlak *mazmumah* berarti akhlak yang tercela. Secara terminologi, akhlak *mazmumah* adalah akhlak yang bertentangan dengan perintah Allah swt.¹⁷

¹⁰Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasikurikulum.html?m=1

Diunduh Pada Selasa 22 Desember 2015 Pukul 12.44 WIB

¹¹Mansur 'Ali Rajab, *Falsatil Akhlak*, Juz 3, (Mesir: 1961)

¹²Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2016),

¹³Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Darul Fikr, 1356H),

¹⁴Ismail Ya'qub, *Ihya' Al-Ghazali*, Jilid 4, (Jakarta Selatan: C.V. Faisan, 1986),

¹⁵Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),

¹⁶Amin, *Ilmu Akhlak*, h. 180-181

¹⁷Amin, *Ilmu Akhlak*, h. 232

b. Pembagian akhlak berdasarkan obyeknya

- 1) Akhlak kepada Allah seperti melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, serta mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapa juga dengan mempergunakan firman-Nya yang ada dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan, dan mensyukuri nikmat dan karunia Allah.
- 2) Akhlak kepada manusia yang meliputi: akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada ibu bapak, dan akhlak kepada keluarga.
- 3) Akhlak kepada lingkungan yang tidak terlepas dari misi diangkatnya manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai wakil Allah untuk memakmurkan, mengelola, dan melestarikan alam.¹⁸

4. Pengertian Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak merupakan gabungan dari istilah pendidikan dan akhlak. Yang dapat diuraikan sebagai berikut: Dalam UU NO. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁹

Menurut Ki Hajar Dewantara seperti yang dikutip oleh Hasbullah dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, menyebutkan bahwa: pendidikan adalah tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Maksud dari ungkapan tersebut bahwa pendidikan berarti menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.²⁰

5. Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak.

- a. Dasar Pendidikan Akhlak dalam Q. S. Al- Ahzab 33 ayat 21 yang artinya “*Sungguh, telah ada pada (diri) rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah*”.²¹
- b. Dasar Pendidikan Akhlak dalam Hadits Sabda Rasul yaitu “*Mukmin yang paling sempurna imannya, adalah orang yang paling bagus akhlaknya*”. (HR. Abi Daud).²² Dan Sabda Rasul yang artinya: “*Kebaikan itu berakhlak mulia*”. (HR. Muslim).²³

6. Tujuan Pendidikan Akhlak

¹⁸Ali Hamzah, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*,(Bandung: Alfabeta, 2014),

¹⁹UU NO. 20 Tahun 2003, *tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)*, pendis.kemenag.go.id, diakses: 10 Februari 2023, pukul 14.30

²⁰Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013),

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),

²²Abi Daud, Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 4, (Lebanon: Darul Fikr,275H), h. 220

²³Imam Abi al-Husain, Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Lebanon: DarAl-Kotob Al-Ilmiyah, 2008),

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukankarakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, serta sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.²⁴

Manan Abdul Jalil menyebutkan dalam bukunya bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah untuk mendapatkan ridlo Allah dan membentuk kepribadian muslim, mewujudkan perbuatan muliadan terhindarnya perbuatan yang tercela.

Sedangkan menurut al-Ghazali, pendidikan akhlak bertujuan membentuk jiwa peserta didik menjadi bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, bercita-cita besar, tahu akan arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak orang lain, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, memiliki keutamaan karena cinta keutamaan, menghindari suatu perbuatan yang tercela karena hal tersebut tercela, dan selalu ingat kepada Allah setiap melakukan pekerjaan.²⁵

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan metode dalam menelaah masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Merupakan penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata berupa lisan atau tulisan serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti serta melakukan analisis dan menyajikan fakta secara sistematis.

Subjek Penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Para Pengajar/Guru, Peserta Didik di Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Selain itu memuat dokumenter yaitu catatan atau bukti tertulis ataupun arsip-arsip yang memuat data-data atau informasi yang mendukung dalam penelitian. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi Pendidikan Akhlak pada Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Teknik pengumpulan data menggunakan langkah seperti observasi, wawancara dan Dokumenter. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dengan cara *Data Reduction* (Reduksi atau Pengukuran data), editing data, Display data (memperlihatkan atau menyajikan data), klasifikasi data, interpretasi data, *Conclution Drawing/Verification* (Penerikan Kesimpulan/Verifikasi).

D. Hasil Penelitian

1. Kurikulum Pendidikan Akhlak pada Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan akhlak pada Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, adalah *core curriculum* atau yang disebut sebagai kurikulum inti dengan pemberian materi dari kitab kuning dan *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi, terdiri dari peraturan-peraturan pondok pesantren yang harus ditaati oleh semua peserta didik.

²⁴E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: BumiAksara, 2014), h. 9

²⁵Abdul Khalik, dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 121

Materi akhlak yang diajarkan adalah materi mengenai akhlak peserta didik kepada Pimpinan, pengasuh, guru, guruah mereka, serta akhlak mereka kepada teman sesama peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pimpinan yang mengatakan: Materi akhlak yang diberikan di pondok pesantren ini adalah materi yang berhubungan antara seorang peserta didik kepada pengasuh, meliputi bagaimana cara berbicara seorang peserta didik di hadapan pimpinan, pengasuh, guru/guruah, akhlak ketika peserta didik bertemu kepada pimpinan dan pengasuh, guru/guruah, dan akhlak-akhlak yang harus dilakukan peserta didik kepada teman seperjuangannya baik dengan yang lebih tua maupun muda.²⁶

Berikut kurikulum inti (*Core Curriculum*) yang ada pada Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar: Kurikulum Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar 2023.²⁷

Kitab akhlak yang digunakan adalah kitab Akhlak Lil BANIN I, II, III, IV Karya Syekh Umar Ahmad Baroja Al Talimu Al Muta Alim Syeh Alburhannudin Al Zarnuji Muroqi Al U'budiah Karya Syekh Nawawi Al Bantani.

2. Metode Pendidikan Akhlak pada Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Beberapa metode yang digunakan guru yang ada pada Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar ketika memberikan materi pendidikan dalam sebuah pengajian:

a. Metode Taklim

Metode ini biasa digunakan guru dalam pengajian kitab klasik. Dimana guru membaca kitab dan peserta didik mendengarkan serta memaknai kitab yang mereka bawa saat mengaji. Dalam memberikan materi dengan metode ini, guru juga menggunakan metode lain untuk mendukung keberhasilan pemberian materi akhlak kepada peserta didik.

Sesuai hasil wawancara dengan peserta didik yang mengatakan faktor yang membuat kami mudah memahami itu ketika keterangan guru mudah saya pahami, karena bahasa yang digunakan sama seperti bahasa kita. Dan kadang dikasih lelucon agar kami tidak mengantuk, serta fokus ngaji.²⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa metode ini tidak sepenuhnya berhasil tanpa disertai dengan penggunaan metode lain. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan guru yang mengatakan: Bukan keberhasilan itu, ketika materi didengarkan oleh semua peserta didik, karena kondisi yang seperti itu 50:50 sulit berhasil karena kondisi masing-masing peserta didik berbeda. Karena ada yang capek, karena mengantuk, tidak fokus karena menghadapi masalah.²⁹

²⁶ Hasil Wawancara Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

²⁷ Dokumentasi Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

²⁸ Transkrip Hasil Wawancara

²⁹ Transkrip Hasil Wawancara

b. Metode Kisah

Metode kisah dilaksanakan setelah guru membaca kitab dan menjelaskan maksud yang terkandung dalam materi kitab yang sedang dibacakan. Metode ini digunakan sebagai penguat materi yang telah dijelaskan, dengan tujuan semua peserta didik yang mengikuti pengajian tersebut memahami materi yang sedang diberikan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka selama di pondok, maupun ketika ada di rumah masing-masing.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan guru yang mengatakan: Dari saya akan memberikan pengajian melalui metode penjelasan dalam kitab akhlak yang diajarkan yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan sebuah *ibrah*, agar para peserta didik bisa mengambil hikmah dari *ibrah* yang telah disampaikan.³⁰

Metode kisah ini merupakan metode yang paling disukai oleh peserta didik, terbukti dengan catatan hasil lapangan bahwa: ketika metode ini diberikan kepada peserta didik, hampir semua peserta didik mendengarkan kisah-kisah yang diberikan oleh guru mereka.³¹

c. Metode Pembiasaan

Metode ini merupakan metode yang utama yang dalam pengimplementasian pendidikan akhlaknya. Dalam penerapan metode ini, semua peserta didik dibiasakan melaksanakan akhlak mulia sesuai dengan materi yang telah diberikan guru selama mengaji kitab, maupun akhlak yang ditunjukkan pimpinan, pengasuh guru, dan semua peserta didik yang telah dahulu mondok disana.

Sesuai hasil wawancara dengan pengasuh yang mengatakan: Metode yang digunakan itu yang diutamakan adalah pembiasaan. Tentunya disertai dengan adanya akhlak yang ditunjukkan pengasuh kepada peserta didik, agar peserta didik ini lebih bisa menerima pembelajaran akhlak. Karena tabiat manusia lebih bisa menerima apa yang dilihatnya dari pada apa yang didengarnya.³²

Sehingga metode pendidikan ini sangat ditekankan kepada peserta didik agar mematuhi peraturan yang ada, dan sesuai dengan hasil catatan lapangan bahwa: dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dibiasakan untuk mematuhi aturan yang berlaku.³³

d. Metode Teladan

Pada Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar selain peserta didik harus dibiasakan berakhlak mulia, mereka juga memerlukan sosok yang bisa dijadikan sebagai suri teladan agar mereka dapat melaksanakan seperti apa yang dilihat dan dibiasakannya.

Pelaksanaan metode teladan dimulai dengan pimpinan, pengasuh memberikan teladan baik dari kebiasaan sehari-hari beliau kepada pengurus dan semua peserta didik. Pengurus dan peserta didik lama juga mengajarkan kepada peserta didik baru mengenai akhlak baik, serta peraturan yang harus ditaati

³⁰ Transkrip Hasil Wawancara

³¹ Catatan Hasil Observasi

³² Transkrip Hasil Wawancara

³³ Catatan Lapangan Aktifitas Harian Santri

semua peserta didik. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan pengasuh yang mengatakan dan sesuai hasil wawancara dengan pengurus, yang mengatakan: “Dan memberi suri teladan yang baik kepada peserta didik”.³⁴

Kemudian pengurus juga menambahkan bahwa selain pengurus yang diharapkan menjadi suri teladan, peserta didik yang sudah lebih dulu mondok di sini juga diharapkan dapat memberi suri teladan kepada peserta didik baru. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pengurus yang mengatakan: “Tentunya ada to guru. Yang pasti selain pengurus, yang diharapkan dapat menjadi suri teladan ya guru dan guruah Kaka tingkat disini (osdi)”.³⁵

e. Metode Nasihat/ Concealin

Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar metode nasihat merupakan metode pendidikan akhlak yang pelaksanaannya dengan cara menasihati pihak yang perlu mendapatkan nasihat agar kembali pada akhlak mulia. Atau Concealing Kaka tingkat mengarahkan adik adiknya dengan menasehati, menegur, membimbing.

Ada beberapa cara yang digunakan pengasuh dalam memberikan nasihat kepada peserta didik, yaitu: Dengan memberikan nasehat, peserta didik lama (OSDI) kepada peserta didik yang bermasalah untuk di bimbing.

Memberikan nasihat secara langsung kepada peserta didik yang mengikuti pengajian sesuai dengan materi pengajian kitab yang sedang dibahas.³⁶

Memanggil pihak yang bersangkutan ke rumah pengasuh. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan pengasuh yang mengatakan: Memberi nasihat untuk peserta didik yang perlu diberi nasihat tentu ada. tapi dalam memberikan nasihat hanya dikhususkan kepada pihak peserta didik yang bersangkutan. Biasanya kami memberikan nasihat dengan memanggil peserta didik yang bersangkutan ke pimpinan untuk diberi nasihat.³⁷

Mengumpulkan semua peserta didik di aula utama untuk memberikan nasihat kepada semua peserta didik. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan pengasuh yang menyatakan: Tapi jika kami merasa khawatir ada peserta didik lain yang melakukan tindakan kurang benar dan perlu dinasihati, maka mengumpulkan semua peserta didik di aula untuk dinasihati.³⁸

f. Metode Reward and Punishment

Metode ini merupakan metode pemberian hadiah berupa pembebasan dari hukuman takzir atau pun berupa pujian terhadap peserta didik yang melaksanakan peraturan yang berlaku dan hukuman berupa takzir terhadap peserta didik yang melanggar peraturan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan pimpinan yang mengatakan: Mengumpulkan semua peserta didik di aula utama untuk memberikan nasihat kepada semua peserta didik.

³⁴ Transkrip Hasil Wawancara-

³⁵ Transkrip Hasil Wawancara 03

³⁶ Catatan Hasil Observasi-01

³⁷ Transkrip Hasil Wawancara-01

³⁸ Transkrip Hasil Wawancara

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan pimpinan yang menyatakan: *Reward and punishment* tentunya ada. Untuk peserta didik yang memiliki akhlak yang baik tentunya ada, dengan bentuk pujian. Dengan memberikan pujian kepada peserta didik. Agar peserta didik ini bisa menjadi peserta didik yang lebih baik. Untuk peserta didik yang memiliki akhlak buruk, dari pihak pengasuh akan memberikan teguran secara langsung agar peserta didik ini bisa memperbaiki akhlak yang tidak perlu dilakukan oleh peserta didik.³⁹

3. Media Pendidikan akhlak Pada Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

Berikut ini media-media yang digunakan pengasuh sebagai alat pendukung dalam pendidikan akhlak yang digunakan di Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar:

a. Kitab Akhlak

Kitab akhlak merupakan sarana yang disediakan oleh pengasuh untuk peserta didik, karena sistem pembelajaran yang ada di pondok merupakan pembelajaran klasik kitab yang digunakan Ayuhal Walad, Nurudzhulam, dan Apdholud Sholawat. Jadi, bisa dikatakan bahwa: kitab-kitab ini diberikan kepada peserta didik sebagai sarana dalam penyampaian materi akhlak. Bertujuan agar peserta didik selain mendapatkan pengetahuan baru, mereka juga bertambah pengalamannya ketika mereka dapat mempraktekkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan pengasuh yang mengatakan: Media yang digunakan adalah kitab. Dengan adanya kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama, memberikan suatu kemanfaatan kepada setiap peserta didik yang mempelajarinya. Dengan melalui media yang hanya menggunakan kitab-kitab, peserta didik mempelajarinya akan mendapatkan keberkahan dari ulama yang telah menulisnya.⁴⁰

b. Manusia

Selanjutnya pengasuh mengatakan bahwa selain kitab, ada lagi media yang digunakan dalam pendidikan akhlak yaitu: manusia. Sesuai hasil wawancara dengan pengasuh yang mengatakan:

Metode yang digunakan itu yang diutamakan adalah pembiasaan. Tentunya disertai dengan adanya akhlak yang ditunjukkan pengasuh kepada peserta didik, agar peserta didik ini lebih bisa menerima pembelajaran akhlak. Karena sesuai dengan tabiat manusia itu lebih bisa menerima apa yang dia lihat daripada yang didengar.⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa manusia adalah salah satu media yang digunakan dalam mendidik akhlak peserta didik. Media manusia yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang dapat dijadikan suri teladan bagi peserta didik baru. Karena tidak semua peserta didik baru telah

³⁹ Transkrip Hasil Wawancara

⁴⁰ Transkrip Hasil Wawancara

⁴¹ Transkrip Hasil Wawancara

mendapatkan pendidikan akhlak sebelumnya, dikarenakan perbedaan latar belakang kehidupan mereka. Oleh karena itu, media manusia ini bertujuan supaya dengan adanya contoh yang baik untuk mereka, seseorang yang belum memiliki akhlak mulia akan menjadi berakhlak mulia sesuai dengan apa yang dilihat dan dibiasakan oleh seseorang yang dijadikan sebagai suri teladan tersebut. keberhasilan dari usaha yang telah dilakukan. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil wawancara, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pendidikan akhlak yang ada di Pondok.

4. Evaluasi Pendidikan Akhlak Pada Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Evaluasi merupakan suatu usaha yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dari usaha yang telah dilakukan. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil wawancara, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pendidikan akhlak yang ada di Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, pengasuh melakukan evaluasi sebagai acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan akhlak yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal-hal yang dievaluasi di Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi adalah seberapa besar keberhasilan implementasi pendidikan akhlak mulai dari kegiatan pembelajaran pendidikan akhlak dan tingkah laku peserta didik selama berada di pondok pesantren. Evaluasi kegiatan pembelajaran akhlak dilakukan oleh pribadi guru sendiri ketika beliau menyampaikan materi akhlak kepada peserta didik. Sesuai hasil wawancara dengan guru yang mengatakan:

Keberhasilan dalam penyampaian itu bukan keberhasilan secara mutlak. Keberhasilan itu ketika dalam memberikan bimbingan materi yang diberikan oleh ulama bisa disampaikan secara maksimal. Bukan keberhasilan itu, ketika materi didengarkan oleh semua peserta didik, karena kondisi yang seperti itu 50:50 sulit berhasil karena kondisi masing-masing peserta didik berbeda. Karena ada yang capek, karena mengantuk, tidak fokus karena menghadapi masalah.⁴²

Evaluasi akhlak berdasarkan aktifitas peserta didik selama berada di pondok pesantren ini biasa dilaksanakan dengan rapat triwulan. Yaitu rapat yang dilaksanakan satu kali dalam tiga bulan. Rapat ini membahas aktifitas peserta didik yang berhubungan dengan akhlak peserta didik selama di pondok pesantren yang telah dicatat masing-masing pengurus dalam laporan pertanggung jawaban sebelum evaluasi dalam rapat triwulan dilaksanakan. Dan hasil dari laporan pertanggung jawaban tersebut dilaporkan kepada pengasuh, kemudian dilaksanakan evaluasi dari hasil yang telah dicapai selama tiga bulan terakhir.

Sesuai hasil wawancara dengan pengurus yang mengatakan: Rapat ini dilaksanakan tiap tiga bulan sekali. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan hasil peraturan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi, sebelum rapat dilaksanakan, setiap pengurus harian mencatat semua hasil kerjanya selama tiga bulan terakhir. Apabila ada keluhan, ataupun ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kebijakan yang telah ditetapkan

⁴² Transkrip Hasil Wawancara

sebelumnya, maka masing-masing pengurus diharuskan mencatat semuanya di laporan pertanggung jawaban. Sebagai tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus harian.

Dalam rapat triwulan ini, Kami beserta pengasuh membahas laporan pertanggung jawaban masing-masing pengurus. Jika ada peraturan ataupun pergantian pengurus baru juga dibahas dalam rapat ini. kemudian hasil rapat itu disampaikan kepada peserta didik ketika kegiatan malam selesai. Atau ketika pengasuh sedang memberikan nasihat kepada peserta didik di aula, maka yang menyampaikan hasil rapat triwulan adalah langsung dari pihak pengasuh sendiri.⁴³

Hasil dari evaluasi tersebut apabila sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya, maka mereka akan melanjutkan kebijakan yang telah ada. Apabila belum, maka kebijakan tersebut akan dibenahi agar visi dan misi dari pondok tercapai. Pembinaan tersebut biasanya terjadi pada peraturan yang telah diberlakukan sebelumnya. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut akan diinformasikan kepada semua peserta didik setelah kegiatan malam selesai, ataupun setelah maghrib ketika kegiatan pondok diliburkan untuk menyampaikan hasil dari rapat yang telah dilaksanakan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pengasuh yang mengatakan bahwa: Yang kami lakukan yaitu, seumpama masalah tersebut ada hubungan dengan pimpinan, maka ditulis di LPJ untuk dibahas saat rapat triwulan bersama pengurus lain dan peminan langsung. Akan tetapi, jika sekiranya mendadak atau genting, langsung diaturkan kepada pimpinan.⁴⁴

E. Diskusi

1. Implementasi Pendidikan Akhlak pada Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Implementasi Pendidikan Akhlak yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dalam upaya pendidikan Akhlak peserta didiknya, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial. Semuanya sudahnya diatur dalam kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur wulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif

⁴³ Transkrip Hasil Wawancara-03, no. 46-63, hlm. 115

⁴⁴ Transkrip Hasil Wawancara-03, no. 39-43, hlm. 115

mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.⁴⁵

Proses belajarnya yang diberikan oleh para guru di Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, agar peserta didik lebih efektif dalam memahami ilmu pengetahuan dan kemudian bisa dipraktikan pada kehidupan sehar-harinya (akhlak mulia). Maka guru menggunakan:

a. Metode Taklim

Metode ini biasa digunakan guru dalam pengajian kitab klasik. Dimana guru membaca kitab dan peserta didik mendengarkan serta memaknai kitab yang mereka bawa saat mengaji. Dalam memberikan materi dengan metode ini, guru juga menggunakan metode lain untuk mendukung keberhasilan pemberian materi akhlak kepada peserta didik.

b. Metode Kisah

Metode kisah dilaksanakan setelah guru membaca kitab dan menjelaskan maksud yang terkandung dalam materi kitab yang sedang dibacakan. Metode ini digunakan sebagai penguat materi yang telah dijelaskan, dengan tujuan semua peserta didik yang mengikuti pengajian tersebut memahami materi yang sedang diberikan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka selama di pondok, maupun ketika ada di rumah masing-masing.

Metode kisah ini merupakan metode yang paling disukai oleh peserta didik, terbukti dengan catatan hasil lapangan bahwa: ketika metode ini diberikan kepada peserta didik, hampir semua peserta didik mendengarkan kisah-kisah yang diberikan oleh guru mereka.⁴⁶

c. Metode Pembiasaan

Metode ini merupakan metode yang diutamakan yang dalam pengimplementasian pendidikan akhlaknya. Dalam penerapan metode ini, semua peserta didik dibiasakan melaksanakan akhlak mulia sesuai dengan materi yang telah diberikan guru selama mengaji kitab, maupun akhlak yang ditunjukkan pimpinan, pengasuh guru, dan semua peserta didik yang telah dahulu mondok disana.

Sehingga metode pendidikan ini sangat ditekankan kepada peserta didik agar mematuhi peraturan yang ada, dan sesuai dengan hasil catatan lapangan bahwa: dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dibiasakan untuk mematuhi aturan yang berlaku.⁴⁷

d. Metode Teladan

Pelaksanaan metode teladan dimulai dengan pimpinan, pengasuh memberikan teladan baik dari kebiasaan sehari-hari beliau kepada pengurus dan semua peserta didik. Pengurus dan peserta didik lama juga mengajarkan kepada peserta didik baru mengenai akhlak baik, serta peraturan yang harus ditaati semua peserta didik. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan

⁴⁵Ghufrodimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasikurikulum.html?m=1

Diunduh Pada Selasa 22 Desember 2015 Pukul 12.44 WIB

⁴⁶ Catatan Hasil Observasi

⁴⁷ Catatan Lapangan Aktifitas Harian Santri

pengasuh yang mengatakan dan sesuai hasil wawancara dengan pengurus, yang mengatakan: “Dan memberi suri teladan yang baik kepada peserta didik”.⁴⁸

e. Metode Nasihat/ Concealin

Pondok pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar metode nasihat merupakan metode pendidikan akhlak yang pelaksanaannya dengan cara menasihati pihak yang perlu mendapatkan nasihat agar kembali pada akhlak mulia. Atau Concealing Kaka tingkatat mearahkan adik adiknya dengan menasehati,menegur, membimbing.

Ada beberapa cara yang digunakan pengasuh dalam memberikan nasihat kepada peserta didik, yaitu: Dengan memberikan nasehat, peserta didik lama (OSDI) kepada peserta didik yang bermasalah untuk di bimbing.

Memberikan nasihat secara langsung kepada peserta didik yang mengikuti pengajian sesuai dengan materi pengajian kitab yang sedang dibahas.⁴⁹

Mengumpulkan semua peserta didik di aula utama untuk memberikan nasihat kepada semua peserta didik. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan pengasuh yang menyatakan: Tapi jika kami merasa khawatir ada peserta didik lain yang melakukan tindakan kurang benar dan perlu dinasihati, maka mengumpulkan semua peserta didik di aula untuk dinasihati.⁵⁰

f. Metode Reward and Punishment

Metode ini merupakan metode pemberian hadiah berupa pembebasan dari hukuman takzir atau pun berupa pujian terhadap peserta didik yang melaksanakan peraturan yang berlaku dan hukuman berupa takzir terhadap peserta didik yang melanggar peraturan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan pimpinan yang mengatakan: Mengumpulkan semua peserta didik di aula utama untuk memberikan nasihat kepada semua peserta didik.

Selain beberapa metode yang diterapkan di atas, oleh guru pendidikan akhlak juga menggunakan media pembelajaran sebagai pendukung agar peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Media pembelajaran tersebut yaitu:

- a. Kitab/buku pembelajaran tersebut. Ada beberapa kitab akhlak yang dipakai saat pembelajaran tersebut, setiap kelasnya kitab tersebut berbeda-beda.
- b. Papan tulis dan alat tulis

2. Pendidikan Akhlak pada Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Pendidikan Akhlak adalah semua prilaku atau perbuatan manusia.⁵¹ Akhlak adalah *hay'at* atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan

⁴⁸ Transkrip Hasil Wawancara-

⁴⁹ Catatan Hasil Observasi-01

⁵⁰ Transkrip Hasil Wawancara

⁵¹Mansur 'Ali Rajab, *Falsatil Akhlak*, Juz 3, (Mesir: 1961)

norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia menimbulkan tindakan jahat, maka ia dinamakan akhlak yang buruk”.⁵²

Di Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, para peserta didik mendapatkan pendidikan akhlak yang dibacakan dari beberapa kitab dan perilaku mereka juga mencerminkan *akhlakul karimah* sehingga menjadi terbentuk dalam kehidupan individu yang menentukan sikap dalam mengadakan reaksi terhadap rangsangan dengan tanpa memedulikan situasi dan kondisi.⁵³

Pendidikan akhlak yang mereka dapatkan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran serta memiliki akhlak yang mulia.

Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara seperti yang dikutip oleh Hasbullah dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, menyebutkan bahwa: pendidikan adalah tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Maksud dari ungkapan tersebut bahwa pendidikan berarti menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.⁵⁴

Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukankarakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, serta sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.⁵⁵

Adapun tujuan pendidikan akhlak yang lainnya, agar terbentuk jiwa peserta didik menjadi bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, bercita-cita besar, tahu akan arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak orang lain, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, memiliki keutamaan karena cinta keutamaan, menghindari suatu perbuatan yang tercela karena hal tersebut tercela, dan selalu ingat kepada Allah setiap melakukan pekerjaan.⁵⁶

⁵²Ismail Ya`qub, *Ihya` Al-Ghazali*, Jilid 4, (Jakarta Selatan: C.V. Faisan, 1986),

⁵³Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),

⁵⁴Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013),

⁵⁵E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: BumiAksara, 2014), h. 9

⁵⁶Abdul Khalik, dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 121

F. Kesimpulan

Implementasi Pendidikan Akhlak yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Quran Darul Inqilabi Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 1. Pengembangan program, 2. Pelaksanaan pembelajaran, dan 3. Evaluasi.

Sedangkan proses belajarnya menggunakan beberapa metode, seperti 1. Metode Taklim, 2. Metode Kisah, 3. Metode Pembiasaan, 4. Metode Teladan, 5. Metode Nasihat/Concealin, dan 6. Metode Reward and Punishment.

Pendidikan akhlak yang mereka dapatkan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran serta memiliki akhlak mulia. Sehingga terbentuk jiwa peserta didik menjadi bermoral, berjiwa bersih, berkemauan keras, bercita-cita besar, tahu akan arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak orang lain, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, memiliki keutamaan karena cinta keutamaan, menghindari suatu perbuatan yang tercela.

Referensi

- Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Darul Fikr, 1356 H.
- Amin, Samsul Munir, Ilmu Akhlak, Jakarta: Amzah, 2016.
- Asy'ari, M. Hasyim, Adabul 'Alim wal Muta'alim, Jombang: Turotsul Islami, tt.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren Study Tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3S, 1983.
- Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasikurikulum.html?m=1
Diunduh Pada Selasa 22 Desember 2015 Pukul 12.44 WIB.
- Hamzah, Ali, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Khalik, Abdul, dkk., Pemikiran Pendidikan Islam, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Maunah, Binti, Tradisi Intelektual Santri, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mulyasa, E., Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Muslim, Imam Abi al-Husain, Shahih Muslim, Juz 2, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Rajab, Mansur 'Ali, Falsatil Akhlak, Juz 3, Mesir: 1961.
- Soebahar, Abd. Halim, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Wahab, 2001.
- Solichin Abdul Wahab, Kamus Webster, Webster dalam Wahab 2004.
- Sulaiman, Abi Daud, Sunan Abi Daud, Juz 4, Lebanon: Darul Fikr, 275H.
- UU NO. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), pendis.kemenag.go.id, diakses: 10 Februari 2023, pukul 14.30.
- Ya'qub, Ismail, Terjemah Ihya' Al-Ghazali, Jilid 4, Jakarta Selatan: C.V. Faisan, 1986.
- Yatimin, Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Quran, Jakarta: Amzah, 2007.